

QISHLOQ HUDUDLARIDA BOZOR INFRATUZILMASI SUB”EKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT BOSHQARUVINING AHAMIYATI

Allado’stova Fotima To’lqinovna
Alfraganus university, katta o’qituvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15397822>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq hududlarida bozor infratuzilmasi sub’ektlarini rivojlantirishda mahalliy davlat boshqaruvi organlarining o’rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, strategik rejalashtirish, tashkiliy va moliyaviy boshqaruv, normativ-huquqiy tartibga solish, monitoring va raqobat muhitini boshqarish kabi davlat funksiyalarining infratuzilmani rivojlantirishdagi o’rni yoritiladi.

Kalit so’zlar: Bozor infratuzilmasi, davlat boshqaruvi, strategik rejalashtirish, tashkiliy boshqaruv, moliyaviy qo’llab-quvvatlash, normativ-huquqiy tartibga solish, monitoring, raqobat muhiti.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy tizimning barqaror ishlashi va samarali rivojlanishi ko’p jihatdan bozor infratuzilmasining rivojlanganligiga bog’liq. Bozor infratuzilmasi - tovar va xizmatlarning erkin harakati, narxlarning shakllanishi, resurslar taqsimoti va tovar mahsulotini ishlab chiqaruvchilar bilan iste’molchilar o’rtasidagi o’zaro aloqalarni ta’minlovchi xo’jalik sub’ektlari hisoblanadi.

Davlat ushbu infratuzilma sub’ektlarini rivojlantirish va boshqarishda muhim rol o’ynaydi. Davlat boshqaruvining turli funksiyalari va usullari orqali bozor infratuzilmasi subyektlari samarali faoliyat yuritadi, yangi xizmatlar shakllanadi va raqobat muhiti mustahkamlanadi.

Biz tadqiqotlarimiz asosida qishloq hududlarida bozor infratuzilmasi sub’ektlarini rivojlantirishda mahalliy davlat boshqaruvi organlarining asosiy yo’nalishlarini ishlab chiqdik va ularning mazmun – mohiyati hamda ahamiyatini tahlil qilidik.

Strategik jihatdan rejalashtirish. Bozor infratuzilmasi sub’ektlarini rivojlantirishda davlatning muhim funksiyalaridan biri – strategik rejalashtirish hisoblanadi. Bu davlatning uzoq muddatli maqsadlarini belgilash, infratuzilma sub’ektlarini tizimli va bosqichma-bosqich rivojlantirishga yo’naltirilgan harakatlarni o’z ichiga oladi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining transport-logistika sohasini rivojlantirish bo’yicha qabul qilgan strategik qarorlari bunga yaqqol misol bo’la oladi. “O’zbekiston transport tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish strategiyasi” va “2022–2026 yillarda milliy iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi”da logistika markazlari, xalqaro yo’laklar va zamonaviy infratuzilma tarmoqlarini kengaytirish, shuningdek, infratuzilma sub’ektlarini modernizatsiyasi muhim ustuvor yo’nalish sifatida qayd etilgan. Mazkur strategik yondashuvlar iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o’sishini ta’minlaydi.

Tashkiliy jihatdan boshqaruv. Mahalliy davlat bozor infratuzilmasi sub’ektlarining muhim turlarini tashkil qilish va rivojlantirishda bevosita tashkiliy boshqaruv rolini o’ynaydi. Bu jarayonda davlat organlari yangi infratuzilma ob’ektlarini yaratish, ularni joylashtirish, funktsiya

va vazifalarini aniqlash va institutsional asoslarini shakllantirish tadbirlariga rahbarlik qiladi va boshqaradi.

Masalan, “Navoi” erkin iqtisodiy zonasi tashkil etilib, unda birinchi navbatda zamonaviy logistika, saqlash, bojxona va transport infratuzilmasi yaratilgan bo’lsa, ikkinchi bosqichda hududiy infratuzilma tarmoqlarini rivojlantirish orqali iqtisodiy faollik markazlari shakllantirilmoqda. Bunday tashabbuslar xorijiy va mahalliy investorlar uchun qulay shaffof va jozibador muhit yaratadi hamda infratuzilma ob’ektlarining hududiy joylashuvini maqbullashtiradi.

Moliyaviy jihatdan boshqaruv. Mahalliy davlat organlari tomonidan bozor infratuzilmasi sub’ektlarini moliyaviy jihatdan qo’llab-quvvatlash muhim boshqaruv yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Markaziy va mahalliy davlat budjetlaridan subsidiya va investitsiyalar ajratish, soliq imtiyozlarini joriy qilish, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish keng qo’llanilmoqda. Jumladan, Agrobank ATB, Ipoteka-bank ATB kabi moliya institutlari orqali lizing, transport, savdo va logistika sohalariga mo’ljallangan loyihalar uchun kreditlar va investitsion mablag’lar ajratiladi.

Bundan tashqari, xalqaro moliya institutlari (Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqalar) bilan hamkorlikda infratuzilma sub’ektlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan maqsadli grant va kredit mablag’lari jalb qilinmoqda. Bu tadbirlar bozor infratuzilmasi sub’ektlarining moliyaviy barqarorligini kuchaytiradi va kapital oqimini yanada rag’batlantiradi.

Normativ-huquqiy jihatdan boshqaruv. Bozor infratuzilmasi sub’ektlarining samarali faoliyat yuritishi uchun davlat tomonidan normativ-huquqiy asoslari shakllantirildi va bu jarayon tizimli ravishda yanada takomillashtirilmoqda.

Mazkur tadbirlar mahalliy boshqaruv organlari tomonidan infratuzilma sub’ektlari faoliyatini yanada ochiq, aniq, shaffof va barqaror bo’lishini ta’minlaydi. Mamlakatimizda “Birja savdosi to’g’risida”gi, “Lizing to’g’risida”gi, “Erkin iqtisodiy zonalar to’g’risida”gi qonunlar tegishli infratuzilma sub’ektlarining faoliyatini tartibga solidi va ushbu qonunlar asosida davlat huquqiy-me’yoriy hujjatlar orqali infratuzilma sub’ektlariga litsenziyalar, ruxsatnomalar, talablar va standartlar berish tartibini belgilaydi.

Ushbu tadbirlar pirovard natijada infratuzilma sub’ektlarining huquq va majburiyatlarini kengaytiradi, bozordagic hamkorlar o’rtasida shaffoflik va ishonchlilikni oshiradi.

Monitoring va nazorat jihatidan. Mahalliy davlat boshqaruv organlari infratuzilma sub’ektlarini doimo qonunlarga muvofiq va samarali faoliyat ko’rsatishini ta’minlash maqsadida tizimli monitoring va maqsadli nazorat olib borilishini joriy etadi.

Bu jarayonda vakolatli mahalliy davlat boshqaruv organlari va tegishli idoralar tomonidan doimiy audit, moliyaviy tahlil, statistik monitoring hamda rejalashtirilgan tekshiruv tadbirlari o’tkaziladi. Jumladan, bozorda tovar mahsulotlariga narxlarning asossiz oshirilishini, adolatsiz raqobat holatlarini aniqlash va bartaraf etish bo’yicha monitoring olib boriladi. Bojxona, soliq va moliyaviy nazorat idoralari - infratuzilma sub’ektlari faoliyatining qonuniyligini ta’minlashda muhim rol o’ynaydi.

Mazkur monitoring olib boorish tizimi orqali mamlakatimizda iqtisodiy xavfsizlik va davlat – jamiyat manfaatlari himoya qilinadi.

Raqobat muhitini boshqarish jihatidan. Bozor infratuzilmasi sub’ektlarida raqobat muhitni shakllantirishda mahalliy davlat boshqaruv organlari faoliyatida alohida o’rin tutadi.

Mahalliy davlat boshqaruv organlari sun'iy to'siqlarni bartaraf etish, monopoliyani oldini olish, yangi sub'ektlarni shakllanishi hamda bozorga kirib kelishini iqtisodiy rag'batlantirish orqali raqobat yuzaga keltiriladi.

Mamlakatimizda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali savdo va infratuzilma xizmatlariga oid ruxsatnomalar onlayn berilishi ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etmoqda.

Elektron tijorat, onlayn birjalar va raqamli infratuzilmalarni qo'llab-quvvatlanishi orqali esa infratuzilma sub'ektlari xizmatlarining ochiqligi va raqobatbardoshligi ta'minlanmoqda.

Bu sharoitlarda mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha sohalarida kichik va o'rta tadbirkorlik sub'ektlari uchun yangi zamonaviy imkoniyatlar yaratiladi.

Xulosa. Bozor infratuzilmasi sub'ektlarining qishloq hududlarida samarali faoliyatini tashkil qilinishi mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror o'sishi va raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Bu jarayonlarni yanada tizimli va maqsadli rivojlantirish tadbirlarida mahalliy davlat boshqaruv organlarining funktsiya hamda vazifalari – strategik rejalashtirish, tashkiliy va moliyaviy qo'llab-quvvatlash, huquqiy-me'yoriy jihatdan tartibga solish, monitoring va raqobat muhitini shakllantirishda yanada takomillashtiriladi, uning ko'lamini va yo'nalishlari kengayadi.

Mahalliy davlat boshqaruv organlarining ushbu faoliyati nafaqat infratuzilma sub'ektlarini mustahkamlash, balki xususiy va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, xalqaro va ichki investitsiyalarni jalb qilish hamda mamlakatimizda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-fevraldagi PF–60-sonli Farmoni “2022–2026 yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to'g'risida”.
2. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi – “Transport tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” (ruxsat etilgan loyiha hujjatlari, 2021).
3. “Birja savdosi to'g'risida”gi Qonun, 2014.
4. “Lizing to'g'risida”gi Qonun, 1999 (oxirgi tahriri bilan).
5. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi hisobotlari (2022–2024 yillar).
6. My.gov.uz – Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali.
7. Karimov R.X., “Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish”, Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
8. Xalqaro moliya tashkilotlari (Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki)ning O'zbekistonda infratuzilma rivoji bo'yicha hisobotlari (2021–2023)